

**ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ**

**FACTORS OF THE EFFICIENCY OF THE FINANCIAL MANAGEMENT
SYSTEM OF THE ORGANIZATION**

КЕРИМОВ ЭЛЬНУР ЭЛЬДАРОВИЧ,

магистрант,

Сургутский государственный университет.

ИСАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Сургутский государственный университет.

KERIMOV ELNUR ELDAROVICH,

master's student,

Surgut State University.

ISAEVA IRINA ALEKSANDROVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Surgut State University.

В статье представлены результаты анализа основных факторов, влияющих на эффективность системы управления финансами организации. Актуальность исследования обусловлена влиянием результатов и эффективности финансового менеджмента предприятия на обеспечение его экономической безопасности. В рамках работы были применены субъектно-объектный, структурно-функциональный подходы, методы системного анализа, приемы сравнительного, статистические методы исследования. Рассмотрено значение анализа факторов эффективности системы управления финансами организации в рамках оценка финансового состояния бизнеса. Выделены основные внешние и внутренние факторы. Проанализированы распространенные угрозы и вызовы, которые влияют в современности на обеспечение эффективности финансового управления.

The article presents the results of the analysis of the main factors affecting the effectiveness of the organization's financial management system. The relevance of the study is due to the impact of the results and effectiveness of the financial management of the enterprise on ensuring its economic security. As part of the work, subject-object, structural-functional approaches, methods of system analysis, comparative techniques, and statistical methods of research were applied. The importance of analyzing the factors of the effectiveness of the financial management system of the organization in the framework of the assessment of the financial condition of the business is considered. The main external and internal factors are identified. Analyzed are common threats and challenges that affect modern financial management efficiency.

Ключевые слова: *финансовое управление, финансовый менеджмент, управление финансами, система управления финансами, эффективность финансового управления, факторы эффективности, финансовые ресурсы.*

Key words: *financial management, financial management, financial management, financial management system, efficiency of financial management, efficiency factors, financial resources.*

Актуальность проблем обеспечения финансовой безопасности предприятия связана с современными особенностями экономической конъюнктуры в России. Из-за санкционного режима и надвигающегося мирового экономического кризиса формируются дополнительные угрозы, негативно влияющие на устойчивость деятельности коммерческих организаций.

Текущие риски внешней среды нарушают прежние связи и контрактные отношения в бизнес-среде российских предприятий. В итоге, создается весомая причина по сокращению доступа организаций к финансовым ресурсам, необходимых для финансирования не только производственной деятельности, маркетинга, продаж и функционирования системы управления, но и при разработке и реализации инновационно-инвестиционных проектов. Это создает важность в поиске решений основных проблем обеспечения финансовой безопасности предприятий [1].

В связи с этим формируется актуальность оценки эффективности системы управления финансами организации, поскольку ее проведение позволяет утверждать следующее [5].

1. Аналитическая функция является нераздельным элементом системы управленческой деятельности.

2. Аспекты аналитических процедур в основном раскрыты теоретически и не всегда учитывают особенности практики.

3. Качество аналитической процедуры оценки финансовой безопасности не зависит от количества применяемых методов и моделей.

Оценка эффективности системы управления финансами организации практически необходима в случае, если определяется список факторов, который воздействует на результативность финансового менеджмента. Именно в рамках оценки происходит анализ тех триггеров, которые воздействуют на финансовую устойчивость предприятия, а значит, и влияют на обеспечение ее экономической безопасности.

От финансовых ресурсов зависит эффективность бизнес-деятельности предприятия. При этом, стоимость финансов влияет и на оценочную стоимость бизнеса. Именно стоимость финансовых ресурсов отражает основы концепции стоимостного подхода к управлению предприятием, которая эффективна в рамках стратегического развития бизнеса [4].

В нынешнее время, процесс анализа эффективности финансового менеджмента предприятия является важным элементом в системе управления, с помощью которого определяется суть экономических процессов, оценивается финансовое положение, выявляются производственные резервы и разрабатываются меры по их использованию.

При анализе текущих условий ведения бизнес-деятельности хозяйствующими субъектами экономики России, стоит отметить, что на обеспечение эффективности их системы управления финансовыми ресурсами влияют факторы внешней и внутренней среды. Если внешние факторы связаны с внешней средой и не имеют прямого воздействия от управленческих действий менеджмента организаций, то внутренние факторы – напрямую связаны с эффективностью системы управления, в том числе финансового менеджмента.

К внутренним факторам, которые влияют на эффективность системы управления финансовыми ресурсами предприятия, относятся:

- конкурентоспособность организации на рынке;
- степень финансовой автономии;
- уровень дебиторской и кредиторской задолженности;
- эффективность процессов производственной деятельности;
- эффективность процессов маркетинга и реализации продукции.

К внешним факторам современности, которые влияют на эффективность системы управления финансовыми ресурсами предприятия, относятся:

- последствия кризиса пандемии;

- изменение вектора денежно-кредитной политики ЦБ РФ;
- рост инфляционных рисков;
- резкие изменения валютного курса российского рубля;
- эффективность политики импортозамещения;
- эффективность бюджетно-налоговой политики Правительства РФ.

С учетом современных реалий, которые наблюдаются в 2022 году, важно проанализировать ряд факторов, которые не просто воздействуют на эффективность системы управления финансами организаций, но и являются угрозами и вызовами при обеспечении их финансовой безопасности.

К данным проблемам стоит отнести следующие факторы современности, как:

1) значительный рост цен на закупку товарно-материальных ценностей и ресурсов для ведения производственной деятельности, что приводит к увеличению себестоимости производства и снижению конкурентоспособности продукции из-за увеличения и ее цены;

2) непредсказуемое изменение валютного курса российского рубля, за которым следует, как девальвация, так и резкое укрепление, что влечет за собой сложности финансового прогнозирования и планирования при ведении внешнеэкономической деятельности (включая закупку импортных комплектующих, оборудования и сырья);

3) появление угрозы неплатежеспособности предприятия перед исполнением своих финансовых обязательств в управлении партнерскими отношениями с контрагентами, поскольку отсутствуют свободные денежные средства и высоколиквидные активы, которые могли бы быть направлены на обеспечение платежных операций и переводов;

4) увеличение угрозы кредитных рисков, которые сопровождаются снижением оценки кредитоспособности компании, что препятствует привлечению новых кредитных линий и других продуктов заемного финансирования со стороны кредиторов и банков;

5) неэффективный процесс финансового управления структурой капитала предприятия, что приводит к отсутствию ее оптимизации и возможному снижению уровня финансовой автономии организации из-за чрезмерной великой доли заемных источников;

6) снижение покупательной способности населения и потеря прежней платежеспособности клиентов, из-за чего происходит сокращение объема продаж и выручки организации, формируя убыточность в следующем отчетном периоде (по причине снижения объема притока денежных средств для покрытия постоянных и переменных расходов);

7) низкий уровень использования основных средств предприятия, что приводит к неэффективности текущей структуры затрат и снижению степени реализации производственного потенциала в достижении определенного уровня финансового результата деятельности;

8) чрезмерное увеличение объема дебиторской задолженности предприятия, которое приводит к просроченным платежам, сложностям возврата денежных средств от дебиторов (в итоге, это становится причиной снижения скорости оборачиваемости оборотных средств);

9) неэффективное ведение инвестиционной деятельности предприятия, которое сопровождается нерациональным распределением финансового капитала между инвестиционными проектами, инвестициями в ценные бумаги и капитальными вложениями;

10) отрицательное движение финансового потока от операционной и инвестиционной деятельности, что означает убывание свободных денежных средств из баланса предприятия, ухудшая его платежеспособность и финансовую устойчивость в дальнейшем (на следующих отчетных периодах).

В итоге, вышеперечисленные угрозы и вызовы приводят к ухудшению финансового состояния компаний российской экономики. Это имеет большое значение при обеспечении устойчивого развития бизнеса в дальнейшем. Из-за неэффективного управления финансами создаются угрозы, результатом которых может выступать банкротство [2].

Чтобы этого не произошло, важно проводить оценку экономических показателей и финансовых коэффициентов предприятия. Для этого используется информация, предоставляемая бухгалтерской службе в виде баланса и финансовой отчетности [3]. Основные группы данных показателей отображены на рисунке 1.

Рис. 1. Группа показателей, используемых в рамках анализа показателей финансовой отчетности организации.

Таким образом, к основным факторам эффективности системы управления финансами организаций России можно отнести современные вызовы и угрозы, которые формируют различные проблемы при финансовом менеджменте и обеспечении финансовой и экономической безопасности субъектов хозяйствования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маркова А.А., Катайкина Н.Н., Абелова Л.А. Обеспечение финансовой безопасности хозяйствующего субъекта // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 3-1. С. 68-75.
2. Борткевич Г.А. Теоретические аспекты оценки финансового состояния предприятия // Вестник современных исследований. 2019. № 1.15 (28). С. 13-16.
3. Разуваева Е.Б., Жигалов Д.А. Основные направления укрепления финансового состояния предприятия // Управление. Экономический анализ. Финансы. Под общ. ред. И.Р. Кошегуловой. 2018. С. 68-72.
4. Маркова А.А., Катайкина Н.Н., Абелова Л.А. Обеспечение финансовой безопасности хозяйствующего субъекта // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 3-1. С. 68-75.

5. Борткевич Г.А. Теоретические аспекты оценки финансового состояния предприятия // Вестник современных исследований. 2019. № 1.15 (28). С. 13-16.

© Керимов Э.Э., Исаева И.А., 2022.